

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10912823>

УДК 616.89-008.435.3

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ДИСГРАФИИ У ТРЕТЬЕКЛАССНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Т.А. Новогрешнова,

студентка 3 курса, напр. «Специальное дефектологическое образование»,
КГПУ имени В.П. Астафьева,
г. Красноярск

Аннотация: В статье описаны этапы диагностического обследования учащихся 3 классов с задержкой психического развития. Цель проведенного исследования: выявить симптоматику дисграфических ошибок. Диагностическое обследование включает три этапа. Для оценивания была использована балльная система оценки, предложенная Т.А. Фотековой. Представлены результаты и выявлены специфические ошибки на письме.

Ключевые слова: задержка психического развития, дисграфия, фонематический анализ и синтез, специфические ошибки, навыки письма

PECULIARITIES OF DYSGRAPHIA MANIFESTATION IN THIRD GRADERS WITH MENTAL RETARDATION

T.A. Novogreshnova,

Student of the 3rd course, direction "Special defectology education",
KSPU named after V.P. Astafiev,
г. Krasnoyarsk

Annotation: The article describes the stages of diagnostic examination of 3rd grade students with mental retardation. The purpose of the research is to reveal the symptomatics of dysgraphic errors. The diagnostic examination includes three stages. The point system of

evaluation proposed by T.A. Fotekova was used for evaluation. The results are presented and specific writing errors are revealed.

Keywords: mental retardation, dysgraphia, phonemic analysis and synthesis, specific errors, writing skill

Отечественные исследователи (О.И. Азова, Т.В. Ахутина, О.В. Елецкая, Н.Ю. Горбачевская, Е.А. Яструбинская) отмечают, что в норме процесс письма базируется на достаточном уровне сформированности фонематических операций, звукопроизношения, лексико-грамматического строя речи, языкового анализа и синтеза, зрительного анализа и гнозиса, пространственных представлений. Несформированность какой-либо составляющей процесса письма может привести к возникновению дисграфии [1-4].

Среди множества определений термина «дисграфия» многие авторы сходятся в том, что дисграфия является частичным процессом нарушения письма, проявляющимся в стойких специфических ошибках, не связанных с применением правил орфографии, причина которых – несформированность высших психических функций, задействованных в процессе письма [5].

По мнению Л.К. Назаровой в качестве одной из главных и сложнейших операций письма выделяет анализ звуковой структуры слова. Правильное написание слова требует определения его звукового состава, последовательности звуков и места каждого звука в слове. Способность к звуковому анализу обеспечивается за счет совместной деятельности речеслухового и речедвигательного анализаторов [6].

Цель констатирующего эксперимента – определить актуальный уровень сформированности у детей навыков фонематического анализа и синтеза в устной речи и на письме.

В эксперименте приняли участие 20 детей, обучающихся в третьих классах с задержкой психического развития различного генеза. Звукопроизношение у всех детей в норме.

Для проведения исследования был сформирован диагностический комплекс, в состав которого вошли адаптированные варианты методических разработок О.Б. Иншаковой, И.Н. Садовниковой [7, 8].

Для оценивания была использована балльная система оценки, предложенная Т.А. Фотековой, адаптированная в соответствии с задачами эксперимента и особенностями участников эксперимента. Адаптация заключалась в тщательной градации характера оказываемой помощи и количества ошибок [9].

Диагностический комплекс состоял из трёх этапов, первый этап – первичное обследование процесса письма; второй этап – обследование устной речи включает три раздела и третий этап – обследование навыка письма включает два раздела:

Первый этап – первичное обследование навыка письма.

Второй этап – обследование устной речи.

1 раздел: Обследование состояния фонематического слуха.

2 раздел: Обследование состояния фонематического восприятия.

3 раздел: Обследование состояния фонематического анализа и синтеза (простые и сложные формы).

Третий этап – обследование навыка письма.

1 раздел: Слуховой диктант.

2 раздел: Самостоятельное письмо слов разной слоговой структуры с опорой на картинку.

Далее опишем результаты каждого этапа по отдельности.

1 этап: первичное обследование процесса письма.

Цель: определить и классифицировать специфические ошибки по внешним симптомам.

Метод: использовался общепринятый метод в логопедии – метод анализа письменных работ учащихся, проанализированы одна контрольная работа и 9 классных работ, проведённых в течение сентября.

По результатам первого этапа эксперимента можно сделать вывод, что 100 % испытуемых допускают в своих письменных работах дисграфические ошибки, из которых выявлены ошибки на дифференциацию фонем 40 % (8 чел.), а преобладающими ошибками являются ошибки, связанные с несформированностью фонематического анализа и синтеза 60 % (12 чел.).

2 этап: обследование устной речи.

1 раздел: обследование фонематического слуха, со зрительной опорой на примере слов – квазиомонимов.

Задание 1. Покажи предмет.

Цель: обследование состояния фонематического слуха.

Стимульный материал: предметные картинки соответствующие речевому материалу.

На основе результатов 2 этапа раздела 1 можно сказать, что дети при выборе картинки переспрашивали слово – 15 % (3 чел.), остальные 85 % (17 чел.) с заданием справились без направляющей помощи.

2 раздел: обследование состояния фонематического восприятия.

Задание 1. Выбери картинку со звуком..., искомым звук называет логопед.

Цель: выявить уровень сформированности фонематического восприятия.

Стимульный материал: предметные картинки соответствующие речевому материалу.

По второму разделу у 25 % (5 чел.) выявлены ошибки в выборе слов со звуками по глухости-звонкости, остальные 75 % (15 чел.) с заданием справились, но стоит отметить, что картинки с заданным звуком и его положение в середине слова дети не выбирали. Доступны картинки с положением звука преимущественно в начале и на конце слова.

3 раздел: обследование состояния навыка фонематического анализа и синтеза.

Задание 1. Найди место звука в слове (начало, середина, конец).

Цель: обследование простых форм фонематического анализа на определение места звука в слове. Слово произносит логопед.

Речевой материал: слова разной слоговой структуры, местоположение звука в разных позициях.

Задание 2. Произнеси по звукам, посчитай звуки, определи местоположение звука по отношению к другим звукам.

Цель: обследование сложных форм фонематического анализа, последовательный, количественный и позиционный анализ. Слово произносит логопед.

Речевой материал: слова разной слоговой структуры, местоположение звука в разных позициях.

Задание 3. Составь слова (в ненарушенной последовательности, в нарушенной последовательности). Звуки произносит логопед.

Цель: обследование состояния фонематического синтеза.

Речевой материал: слова разной слоговой структуры, местоположение звука в разных позициях.

По результатам обследования 3 раздела делаем вывод, что простые формы фонематического анализа доступны большинству детей 65 % (13 чел.), трудности возникали при определении места звука в середине слова, сложные формы фонематического анализа у 35 % (7 чел.) на определение количества звуков в слове сформирован на среднем уровне, а последовательный и позиционный анализ на низком уровне сформированности, задание на составление слов в ненарушенной последовательности у 70 % (14 чел.) не вызывало особых затруднений из слов в которых 5-6 звуков, а с заданием составление слов в нарушенной последовательности никто не справился, дети не смогли использовать для составления слов все предъявленные звуки слова (5-6 звуков).

3 этап: обследование навыка письма. Этап включает два раздела.

1 раздел «Слуховой диктант».

Цель: уточнить симптоматику и уровень выраженности дисграфических ошибок.

Стимульный материал: на основании ошибок, выявленных на первом этапе и согласно возрастной группе, нами подобран текст диктанта, предрасполагающий к их проявлению.

По результатам 3 этапа раздела 1 можно сделать вывод, что 100% испытуемых допустили в тексте специфические ошибки. При этом у 40% (8 чел.) преобладают ошибки на дифференциацию фонем по звонкости-глухости [Б]-[П]; [Д]-[Т]; [К]-[Г]; [Ш]-[Ж], а так же по специально подобранному тексту на дифференциацию звуков по акустико-артикуляторным признакам позволило дополнительно выявить ошибки на дифференциацию аффрикат и их компонентов [Ч-Щ]; [Ц-С], у 60 % (12 чел.) – ошибки связанные с несформированностью фонематического анализа и синтеза, пропуски, замены и пропуски гласных и согласных букв. При этом ошибки самостоятельно не обнаруживаются и не исправляются.

2 раздел «Самостоятельное письмо слов разной слоговой структуры».

Цель: уточнить симптоматику и уровень выраженности дисграфических ошибок.

Стимульный материал: предметные картинки.

По результатам 3 этапа раздела 2 делаем вывод, что 100% испытуемых допустили ошибки дисграфического характера, из которых 30 % (6 чел) ошибки на дифференциацию фонем по звонкости-глухости [Б]-[П]; [Д]-[Т]; [К]-[Г]; [Ш]-[Ж], [Ц]-[Ч] и выявлены ошибки, связанные с несформированностью фонематического анализа и синтеза 70 % (14 чел.).

Стоит отметить, что данный вид задания обучающимся давался с трудом. Дети в большей степени разглядывали предметные картинки, сомневались какую именно написать букву и часто обращались за помощью к логопеду.

На основании полученных данных можно сформулировать вывод о том, что у большинства испытуемых недостаточно сформированы операции фонематического анализа и синтеза.

Список литературы

[1] Азова О.И. Логопедическая работа по коррекции дизорфографии у младших школьников с общим недоразвитием речи: учебно-методическое пособие / под ред. Т.В. Волосовец. – М.: РУДН, 2007. 83 с.

[2] Ахутина Т.В. Нарушения письма: диагностика и коррекция / Т.В. Ахутина // Актуальные проблемы логопедической практики: Методические материалы научно-практической конференции «Центральные механизмы речи»: сб. ст. / отв. Ред. М. Г. Храковская. – Акционер и К, 2004. 225-245 с.

[3] Елецкая О.В. Логопедическая помощь школьникам с нарушениями письменной речи: метод. пособие / О.В. Елецкая, Н.Ю. Горбачевская; под ред. О.В. Заширинской. – СПб.: Речь, 2005. 180 с.

[4] Яструбинская Е.А. Профилактика и коррекция дисграфии и дислексии у детей младшего школьного возраста / Е.А. Яструбинская // Логопедия. – 2004. № 2. 60-70 с.

[5] Логинова Е.А. Нарушения письма. Особенности их проявления и коррекции у младших школьников с задержкой психического развития: Учебное пособие / Под ред. Л.С. Волковой

[6] Назарова Л.К. Предупреждение ошибок в письме первоклассников / Л.К. Назарова. – М.: Изд-во Акад. пед. наук РСФСР, 1954. 120 с.

[7] Иншакова О.Б. Некоторые приёмы коррекции специфических ошибок чтения и письма. / О.Б. Иншакова – СПб., 2007. 319 с.

[8] Садовникова И.Н. Нарушение письменной речи и их преодоление у младших школьников. / И.Н. Садовникова – М., 1997. 269 с.

[9] Ахутина Т.В. Диагностика речевых нарушений школьников: практическое пособие / Т.В. Ахутина, Т.А. Фотекова. // 3-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2023. 157с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Azova O.I. Speech therapy work on the correction of dysorthography in primary schoolchildren with general speech underdevelopment: educational and methodological manual / ed. T.V. Volosovets. – M.: RUDN, 2007. 83 p.

[2] Akhutina T.V. Writing disorders: diagnosis and correction / T.V. Akhutina // Current problems of speech therapy practice: Methodological materials of the scientific and practical conference “Central Mechanisms of Speech”: collection. Art. / answer Ed. M. G. Khrakovskaya. – Shareholder and K, 2004. 225-245 p.

[3] Eletskaia O.V. Speech therapy assistance to schoolchildren with written speech disorders: methodological manual / O.V. Eletskaia, N.Yu. Gorbachevskaya; edited by O.V. Zashirinskaya. – St. Petersburg: Rech, 2005. 180 p.

[4] Yastrubinskaya E.A. Prevention and correction of dysgraphia and dyslexia in children of primary school age / E.A. Yastrubinskaya // Speech therapy. – 2004. No. 2. 60-70 p.

[5] Loginova E.A. Writing disorders. Features of their manifestation and correction in primary schoolchildren with mental retardation: Textbook / Ed. L.S. Volkova

[6] Nazarova L.K. Prevention of errors in first-graders' writing / L.K. Nazarova. – M.: Publishing house Acad. ped. Sciences of the RSFSR, 1954. 120 p.

[7] Inshakova O.B. Some techniques for correcting specific reading and writing errors. / ABOUT. Inshakova – St. Petersburg, 2007. 319 p.

[8] Sadovnikova I.N. Disorders of written speech and their overcoming in primary schoolchildren. / I.N. Sadovnikova – M., 1997. 269 p.

[9] Akhutina T.V. Diagnosis of speech disorders in schoolchildren: a practical guide / T.V. Akhutina, T.A. Fotekova. // 3rd ed., revised. and additional – Moscow: Yurayt Publishing House, 2023. 157 p.

© Т.А. Новогрешнова, 2023

Поступила в редакцию 20.11.2023

Принята к публикации 01.12.2023

Для цитирования:

Новогрешнова Т.А. Особенности проявления дисграфии у третьеклассников с задержкой психического развития // Инновационные научные исследования. 2023. № 12-1(35). С. 47-54.
URL: <https://ip-journal.ru/>